

Nieuwe perspectieven voor natuur en samenleving

transformatieve inzichten
uit de
IPBES NEXUS en
**TRANSFORMATIVE
CHANGE RAPPORTEN**

Nieuwe perspectieven voor natuur en samenleving

transformatieve inzichten uit de
IPBES NEXUS en
TRANSFORMATIVE CHANGE RAPPORTEN

AUTEURS

**P. Huntjens, N. Frantzeskaki, M.T.J. Kok, T. Kuiken, J.L. Nel,
M.J. Spierenburg, E. Turnhout**

Patrick Huntjens is lector Sociale Innovatie & Duurzaamheidstransities aan de Hogeschool Inholland en hoofdauteur (LA) van de Transformative Change Assessment

Niki Frantzeskaki is hoogleraar Regional and Metropolitan Governance and Planning aan de Universiteit Utrecht en coördinerend hoofdauteur (CLA) van de Transformative Change Assessment

Marcel Kok is programmaleider Internationaal Natuurbeleid bij het Planbureau voor de Leefomgeving en hoofdauteur (LA) van de Nexus Assessment

Thijs Kuiken is hoogleraar Vergelijkende Pathologie aan de Erasmus Universitair Medisch Centrum en hoofdauteur (LA) van de Nexus Assessment

Jeanne L. Nel programmaleider Biodiverse Environment, Wageningen University & Research, en auteur (CA) van de Transformative Change Assessment

Marja Spierenburg is hoogleraar Antropologie van Duurzaamheid en Strategieën van Levensonderhoud aan de Universiteit Leiden, en hoofdauteur (LA) van de Nexus Assessment

Esther Turnhout is hoogleraar Wetenschap, Technologie en Samenleving aan de Universiteit Twente en hoofdauteur (LA) van de Transformative Change Assessment

1. INTRODUCTIE

Het Internationaal Biodiversiteitsplatform IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) is een onafhankelijk wetenschappelijk orgaan dat wereldwijd overheden, beleidsmakers en de samenleving voorziet van objectieve, gezaghebbende informatie over biodiversiteit en ecosystemendiensten. Opgericht in 2012, fungeert IPBES als de biodiversiteits equivalent van het klimaatpanel IPCC, door wetenschappelijke kennis te verzamelen, te beoordelen en toegankelijk te maken voor beleidsvorming.

IPBES speelt een cruciale rol in het in kaart brengen van de mondiale biodiversiteitscrisis, het identificeren van de oorzaken en het formuleren van aanbevelingen voor duurzame oplossingen voor natuurbescherming en -herstel. IPBES heeft verschillende prestigieuze prijzen gewonnen voor zijn bijdrage aan de wetenschap en beleidsvorming voor biodiversiteit en duurzaamheid, waaronder de Blue Planet Prize (2024), en eerder de Gulbenkian Prijs voor de Mensheid (2022) en de WIN WIN Gothenburg Sustainability Award (2020).

Door middel van uitgebreide wetenschappelijke rapporten helpt IPBES landen en organisaties om weloverwogen beslissingen te nemen over natuurbehoud, bescherming en duurzaam gebruik van biodiversiteit en duurzame ontwikkeling. De samenvatting van deze rapporten, de zogenaamde "Summary for Policymakers" is niet zomaar een wetenschappelijk document. Het wordt tijdens een zitting van de plenaire vergadering door de lidstaten van IPBES (momenteel bijna 150) uitgebreid, regel voor regel, besproken en bij consensus goedgekeurd en draagt daarmee hun goedkeuring. Daarmee is het een belangrijk document om wetenschap en beleid met elkaar te verbinden.

In december 2024 zijn twee belangrijke IPBES rapporten gelanceerd: het Nexus rapport en het Transformative Change rapport. Beide rapporten zijn samengesteld door meer dan 100 internationale experts en de samenvattingen zijn door bijna 150 aangesloten IPBES-landen, waaronder Nederland, onderschreven. De basis voor deze twee rapporten is gelegd in 2019 in de IPBES Global Assessment. Dit baanbrekende rapport concludeert niet alleen dat 1 miljoen soorten planten en dieren met uitsterven worden bedreigd, maar ook dat huidige maatregelen voor het behoud van biodiversiteit en ecosystemendiensten niet voldoende zijn. De conclusie luidt dan ook dat transformatieve verandering nodig is. Wat dat precies inhoudt wordt in het Transformative Change rapport verder uitgewerkt. De Global Assessment liet bovendien zien dat huidige klimaatmaatregelen negatieve effecten kunnen hebben op biodiversiteit, een bevinding die ook wordt bevestigd door het gezamenlijke IPBES-IPCC rapport uit 2021 (Portner et al., 2021). In reactie daarop biedt het Nexus rapport een verdere analyse van de interacties tussen biodiversiteit, klimaat, gezondheid, water en voedsel en geeft het een overzicht van samenhangende maatregelen die kunnen leiden tot synergieën. Beide rapporten onderstrepen daarmee de urgente noodzaak voor diepere transformaties op systeemniveau en geven ook handreikingen voor beleid.

In dit rapport introduceren we beide rapporten en maken we een vertaling naar de Nederlandse praktijk.

2. WAT STAAT ER IN DE TWEE RAPPORTEN?

De Transformatieve Change en de Nexus rapporten vertrekken beiden vanuit de analyse dat biodiversiteit en ecosystemendiensten essentieel zijn voor onze bestaanszekerheid. We hebben echter te maken met een achteruitgang in biodiversiteit in alle regio's op aarde en op alle ruimtelijke schalen, met negatieve gevolgen voor het functioneren van ecosystemen, waterbeschikbaarheid en -kwaliteit, voedselzekerheid en voeding, gezondheid van mensen, dieren en planten en onze weerstand tegen klimaatverandering. De rapporten onderstrepen ook de dringende noodzaak van een transformatieve aanpak. De rapporten bieden niet alleen een harde waarschuwing, maar ook hoop: met de juiste strategieën en een fundamentele verschuiving in waarden, instituties, en praktijken kunnen we binnen tien jaar significante verbeteringen voor mens en natuur realiseren.

Het IPBES Transformatieve Change rapport benadrukt dat om biodiversiteitsverlies daadwerkelijk tegen te gaan, we niet alleen aan symptoombestrijding moeten doen zoals nu vaak het geval is in natuurbeleid, maar dat we de onderliggende oorzaken van biodiversiteitsverlies moeten aanpakken. Het rapport identificeert drie onderliggende oorzaken: 1) een overheersend wereldbeeld dat mens en natuur los van elkaar ziet en dat de overtuiging voedt dat mensen gerechtigd zijn de natuur te controleren en te exploiteren; 2) de toenemende concentratie van macht en rijkdom en de groeiende ongelijkheid; en 3) de focus op individuele belangen en korte termijn denken.

Door de aandacht te vestigen op de onderliggende oorzaken van biodiversiteitsverlies komen nieuwe oplossingsrichtingen naar voren die niet altijd worden gezien als onderdeel van biodiversiteitsbeleid. Het Transformatieve Change rapport maakt bijvoorbeeld duidelijk dat transformatieve verandering vooral moet plaatsvinden in landen, sectoren en actoren die het meest verant-

woordelijk zijn voor deze onderliggende oorzaken. Het is met name het mondiale noorden waar deze oorzaken diep zijn verankerd in dominante ideeën en waarden over economie en politiek, en in instituties en regelgeving. Echter, omdat het aanpakken van deze oorzaken direct raakt aan de belangen van landen, sectoren en actoren die op dit moment profiteren van status quo, is transformatieve verandering niet makkelijk.

In het Transformatieve Change rapport worden verschillende structurele obstakels voor systeemverandering benoemd (zie figuur 1). Het gaat onder meer om diepgewortelde denkpatronen in onderzoek en onderwijs (zoals de scheiding tussen mens en natuur), beleid dat biodiversiteitsverlies en ongelijkheid bevordert, invloedrijke bedrijfslobby's, verkokerde besluitvorming, en mondiale handelsketens die overproductie stimuleren.

Het rapport gaat vooral in op oplossingsrichtingen die nodig zijn om te komen tot een duurzame en rechtvaardige wereld. Deze oplossingsrichtingen zijn gericht zijn op een fundamentele verschuiving in ideeën en waarden, structuren, en praktijken en omvatten onder andere 1) economische benaderingen die niet voortbouwen op economische groei, maar die gericht zijn op welzijn, brede welvaart en het respecteren van planetaire grenzen, 2) het afbouwen van beleid en financiële instrumenten die biodiversiteitsverlies stimuleren, en 3) de erkenning van niet westerse wereldvisies en kennissystemen die geen onderscheid maken tussen mens en natuur.

Daarnaast gaat het om maatregelen die positieve effecten hebben op niet alleen biodiversiteit, maar ook voor andere belangrijke maatschappelijke doelen zoals schoon water, een gezonde leefomgeving, een leefbaar klimaat, gezond en betaalbaar voedsel, en rechtvaardigheid en gelijkheid.

Figuur 1: Overzicht van onderliggende oorzaken van biodiversiteitsverlies en de dominante opvattingen, structuren en praktijken die deze oorzaken in stand houden. Bron: IPBES (2024)a

Het Transformative Change rapport benadrukt daarbij wat er nodig is om deze structurele verandering mogelijk te maken. Het benoemt vier kernprincipes die richting geven aan beleid en besluitvorming:

- 1. Rechtvaardigheid en inclusie:** Transformatieve verandering vereist dat sociale en ecologische rechtvaardigheid centraal staan. Dat betekent: het actief verkleinen van ongelijkheden, het erkennen van historische onrechtvaardigheden, en het creëren van eerlijke verdelingsmechanismen voor baten en lasten. Inclusieve processen waar alle groepen (inclusief gemarginaliseerde en inheemse gemeenschappen) daadwerkelijk mee kunnen beslissen, zijn cruciaal.
- 2. Kennisdiversiteit en pluralisme:** Effectieve oplossingen ontstaan door het erkennen en benutten van verschillende kennisystemen. Naast wetenschappelijke kennis gaat het om inheemse,

lokale en praktijkkennis. Het principe van pluralisme betekent dat uiteenlopende wereldbeelden en waarden een gelijkwaardige plek krijgen in beleidsvorming en besluitvorming.

- 3. Wederkerige mens-natuur relaties:** Een fundamentele verschuiving is nodig van een instrumentele benadering van natuur (als middel voor mensen) naar een wederkerige relatie, waarin ook rechten van natuur en intrinsieke waarden erkend worden. Dit houdt in dat beleid en praktijken uitgaan van onderlinge afhankelijkheid en co-existentie.
- 4. Adaptief leren:** Transformatieve processen zijn complex en onvoorspelbaar. Beleidsvorming en praktijk moeten daarom adaptief zijn: lerend, experimenterend en reflectief. Dit vraagt om monitoring, het delen van ervaringen en het voortdurend aanpassen van strategieën.

Daarnaast bevat het Transformative Change rapport een samenhangende set van vijf strategieën die nodig zijn voor transformatieve verandering (zie figuur 2):

1. Het behouden en regenereren van gebieden van waarde voor mens en natuur.
2. Systeemverandering in de sectoren die het meest verantwoordelijk zijn voor biodiversiteitsverlies, zoals landbouw, energie en infrastructuur.
3. Het transformeren van economische systemen richting rechtvaardigheid en het opereren binnen ecologische grenzen, inclusief het afbouwen van schadelijke subsidies en het invoeren van alternatieve indicatoren voor welzijn.
4. Nieuwe vormen van bestuur en beleidsvorming die inclusief, adaptief, transparant en rechtvaardig zijn.
5. Het verschuiven van maatschappelijke waarden en wereldbeelden om onderlinge afhankelijkheden tussen mens en natuur centraal te stellen.

Cruciaal in dit rapport is het besef dat transformatie niet alleen draait om wat we doen, maar ook hoe we het doen. Het benadrukt het belang van toekomstvisies —

gedeelde beelden van een rechtvaardige en duurzame wereld — als drijvende kracht achter verandering. Hoofdstuk 2 van het Transformative Change rapport benadrukt dat juist alternatieve economische visies een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van deze toekomstbeelden. Voorbeelden van de meest transformatieve (economische) visies uit het Transformative Change rapport zijn **post-growth economics**, **natural social contracts** cq. **eco-social contracts**, en **wellbeing economics**, die ieder vanuit een ander vertrekpunt breken met de conventionele groeilogica en nieuwe handelingsperspectieven bieden voor rechtvaardige en ecologisch verantwoorde transitie. Zulke visies helpen niet alleen richting te geven aan beleid, maar ook om verbinding en samenwerking tussen uiteenlopende groepen mogelijk te maken.

Dat brengt ons bij het Nexus rapport. Het IPBES Nexus rapport onderzoekt de onderlinge verbanden tussen biodiversiteit, water, voedsel, gezondheid en klimaatverandering, de zogenaamde Nexus. Het benadrukt dat de mondiale crises nauw met elkaar verweven zijn en dat het geïsoleerd aanpakken van deze problemen vaak ineffectief is of zelfs contraproductief kan zijn. Integraal

Figuur 2 - Vijf strategieën en samenhangende acties voor het bevorderen van transformatieve verandering gericht op biodiversiteit, duurzaamheid en rechtvaardigheid. Bron: IPBES (2024)a

Figuur 3 - Impact van de geïntegreerde responsies op de verschillende Nexus elementen. De opties zijn ingedeeld in 10 categorieën (linker kolom) en vervolgens naar Nexus element (B voor Biodiversiteit, W voor water, F voor voedsel, H voor gezondheid, en C voor Klimaatverandering). De nummering verwijst naar de relevante secties in hoofdstuk 5 van het Nexus rapport. Voor elk van de beoordeelde responsies, geven de cirkels de geschatte impact op elk Nexus element. Grotere cirkels duiden op grotere impacts op dat element, en meerdere grote cirkels op een rij duiden op meer wijdverspreide effecten op verschillende elementen van de Nexus. De meeste effecten zijn positief (blauw), maar enkele responsies hebben negatieve effecten (rood) op sommige elementen van de Nexus. De methodologie voor scoring wordt beschreven in paragrafen 5.1-5.5. Bron: IPBES (2024)b.

beleid is belangrijk om te voorkomen dat beleid gericht op het ene element negatieve gevolgen heeft voor een ander element. De roep om integraal beleid klinkt al lang, maar in het Nexus rapport zijn juist concrete acties en voorbeelden onderzocht. Het rapport besteedt veel aandacht aan een weg voorwaarts en mogelijkheden voor actie.

Dat betekent niet dat het altijd mogelijk is om keuzes te maken die voor alle Nexus elementen positieve gevolgen hebben, maar de toekomstscenario's in het rapport laten zien dat het zeker mogelijk is om beter gebalanceerde uitkomsten te bewerkstelligen die recht doen aan alle Nexus elementen. Daarbij is ook gekeken naar de mogelijkheden om kosten en baten rechtvaardiger te verdelen tussen en binnen landen en regio's.

Scenario's die evenwichtige voordelen opleveren voor alle elementen binnen de Nexus bevatten vaak responsies die ecosystemen effectief behouden, herstellen en duurzaam gebruiken en beheren; de vervuiling op land, in zoetwater en in mariene gebieden verminderen; en de overgang naar duurzame, gezonde voeding (meer plantaardig, minder dierlijke eiwitten) en klimaatmitigatie en -adaptatie ondersteunen. Er zijn al tal van responsies beschikbaar met een hoge mate van synergie, waarmee actoren in verschillende sectoren (biodiversiteit, water, voedsel, gezondheid en klimaatverandering) duurzaam kunnen beheren. Interessant genoeg laat het rapport zien dat responsies die niet specifiek gericht zijn op biodiversiteit, vaak grotere voordelen voor biodiversiteit kunnen opleveren dan opties die daar juist expliciet voor ontworpen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van landrechten van gemarginaliseerde groepen, zoals inheemse gemeenschappen en vrouwen. Dit leidt vaak direct tot meer investeringen in duurzamere productiemethoden door deze groepen.

Het rapport identificeert 71 geïntegreerde oplossingen gegroepeerd in 10 categorieën die gericht zijn op het maximaliseren van gezamenlijke voordelen en het minimaliseren van negatieve gevolgen, met als doel een duurzame en rechtvaardige toekomst te bevorderen. Het gaat daarbij om bescherming van intacte ecosystemen, natuurherstel, duurzame voedselproductie en consumptie, landschapsplanning en het zekerstellen van rechten en rechtvaardigheid. Veel van deze oplossingen borduren voort op strategieën en ideeën

Figuur 4 - Routekaart voor de toepassing van Nexus benaderingen. Bron: IPBES (2024)^b

ontwikkeld door actoren in verschillende sectoren zoals landbouw en visserij en de gezondheidszorg. Het implementeren van deze oplossingen vergt wel dat de silo aanpak in beleid en bestuur vervangen wordt door een meer integratieve, inclusieve, rechtvaardige en adaptieve aanpak. Figuur 3 laat zien hoe deze geïntegreerde oplossingen scoren op de verschillende Nexus elementen.

Het Nexus rapport introduceert vervolgens een **routekaart** om Nexus benaderingen in 8 stappen toe te passen in de praktijk (figuur 4). De eerste 3 stappen gaan over de **verkenning en analyse van de Nexus context**, waarbij indirecte en directe drivers geanalyseerd moeten worden, relevante actoren geïdentificeerd en bij elkaar gebracht worden en de Nexus elementen en interacties in beeld worden gebracht. Vervolgens zijn er twee stappen nodig om **coördinatie te realiseren en strategische acties in beeld te brengen**. Hierbij gaat het om de co-creatie van visies en gedeelde waarden en de identificatie van response opties en analyse van synergieën en uitruil. Tot slot gaat het om **implemen-**

tatie en schaling van opties. Dit vraagt analyse van de omstandigheden die deze opties mogelijk maken of juist in de weg staan, schaling van opties en versterking van capaciteit voor transformatieve verandering en zorgdragen voor monitoring, evaluatie en en leren.

Wat beide rapporten benadrukken is dat veel bestaande klimaat- en biodiversiteitsmaatregelen tekortschieten. Ofwel omdat ze te sectoraal zijn en daardoor trade-offs creëren, waarbij klimaat-maatregelen bijvoorbeeld slecht uitpakken voor biodiversiteit of voor sociale rechtvaardigheid. Ofwel omdat ze met name symptoombestrijding behelzen en niet de onderliggende oorzaken van biodiversiteitsverlies aanpakken. De rapporten benadrukken ook dat de benodigde transformatieve veranderingen politiek lastig zullen zijn, omdat ze raken aan diep verankerde belangen. De rapporten geven echter - zoals we hieronder laten zien - ook concrete opties om aan de slag te gaan met transformatieve verandering.

3. WAT BETEKENIT DIT IN DE NEDERLANDSE CONTEXT?

De bevindingen van de IPBES Transformative Change en Nexus rapporten zijn ook voor Nederland direct relevant. Ons land staat voor grote uitdagingen: verlies van biodiversiteit in agrarische gebieden, toenemende risico's op overstromingen, stikstof- en klimaatproblemen, en een groeiende vraag naar duurzame energie en voedselproductie. Tegelijkertijd biedt Nederland een vruchtbare bodem voor innovatie en systeemtransitie, juist door de hoge bevolkingsdichtheid, de sterke kennisinfrastructuur en de traditie van samenwerking tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers.

Lokale, regionale en nationale initiatieven laten zien dat systeemverandering niet alleen noodzakelijk is, maar ook mogelijk. Projecten als de Marker Wadden en het veenweide programma in de Krimpenerwaard illustreren hoe natuurherstel kan samengaan met klimaatmitigatie en duurzaam landgebruik. Gemeenschapslandbouw Initiatieven en voedselnetwerken versterken de verbinding tussen burgers, voedsel en natuur. De Groene Stad-beweging, waarbij een kwart van alle gemeenten is aangesloten, toont hoe stedelijke vergroening bijdraagt aan biodiversiteit, gezondheid en leefkwaliteit. Tegelijkertijd vragen de bevindingen van IPBES om een integrale benadering: sectorale maatregelen volstaan niet, en alleen door natuur, klimaat, water, gezondheid en economie in samenhang te benaderen kunnen transformatieve doorbraken worden gerealiseerd.

Deze sectie illustreert daarom met Nederlandse voorbeelden hoe de inzichten uit de IPBES-rapporten kunnen worden vertaald naar handelingsperspectieven die bijdragen aan brede welvaart en rechtvaardige systeemtransities.

Ook binnen Nederland wordt op grote schaal gewerkt met natuurgebaseerde oplossingen en regeneratieve

landbouwpraktijken, geheel in lijn met de aanbevelingen van de Nexus en Transformative Change rapporten om ecosystemen effectief te behouden, te herstellen en duurzaam te gebruiken (IPBES 2024a, 2024b). Grote programma's zoals **NL2120** (met nadruk op grootschalige Nature-Based Solutions), **REGENL** (gericht op regeneratieve landbouw) en **Werklandschappen van de Toekomst** (met focus op natuurinclusieve werklandschappen) illustreren hoe in de praktijk wordt geëxperimenteerd met zulke systeemoplossingen. Zij combineren natuurherstel en klimaatadaptatie met aandacht voor duurzame voedsel- en energieproductie, economie en leefkwaliteit, en sluiten daarmee direct aan bij de geïntegreerde oplossingsrichtingen die IPBES aanbeveelt.

Ook het **Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN)** draagt bij aan deze transitieopgave. Als nationaal platform bundelt het KIN onderzoek, beleid en maatschappelijke partners rond de klimaat- en duurzaamheidsagenda. Daarmee versterkt het de kennisbasis en samenwerking die nodig zijn om de geïntegreerde oplossingsrichtingen uit de IPBES-rapporten daadwerkelijk te vertalen naar beleid en praktijk in Nederland.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Gebiedsprocessen bieden kansen om de teloorgang van de natuur te bestrijden met aandacht voor klimaatproblematiek, water, landbouw, gezondheid, economie en sociale cohesie. Het gebiedsproces in Midden-Delfland laat zien hoe systeemdenken en meervoudige waardecreatie kunnen bijdragen aan transformatieve gebiedsontwikkeling en het realiseren van een eco-sociaal contract, één van de transformatieve visies uitgelicht in het Transformative Change rapport. Met behulp van de Transformation Flower Approach (TFA) - een waardengedreven en holistische transitiebenadering uitgelicht in hoofdstuk 3 van het Transformative Change rapport (IPBES, 2024, Huntjens

& Kemp, 2025) - is in kaart gebracht hoe koppelkansen tussen voedsel, water, natuur, klimaat en economie benut kunnen worden. Door deze zogeheten 'hefboompunten' op verschillende schaalniveaus te analyseren, en waar mogelijk te activeren, ontstaat handlingsperspectief voor gebiedspartijen om gezamenlijk te sturen op brede welvaart en multifunctioneel ruimtegebruik. De crux zit in de verschuiving van sturing op maatregelen naar sturing op waarden. Dit is een sturingsprincipe dat ook centraal staat in het Markemodel (Huntjens & Kemp, 2022), waarin samen met boeren en andere belanghebbenden wordt gewerkt aan gedeelde kwaliteitsdoelen (zoals duurzame voedselproductie, biodiversiteit, waterkwaliteit en landschap). In beide modellen wordt geëxperimenteerd met een systeem van gestapelde beloningen, waaronder betalingen voor ecosysteemdiensten door verschillende partijen. Hierdoor worden duurzame landbouwpraktijken ook economisch aantrekkelijker. Meervoudige waardecreatie speelt hierin een sleutelrol: het gaat om het gelijktijdig realiseren van ecologische, sociale, economische en culturele waarden, in plaats van het optimaliseren van één beleidsdoel of sector. Deze integrale benadering maakt het mogelijk om uiteenlopende belangen en waarden van gebiedspartijen met elkaar te verbinden en te versterken (Huntjens & Kemp, 2025).

De gebiedsprocessen van Midden-Delfland en het Markemodel zijn in het bijzonder gericht op dialoog,

vertrouwen en collectief leren. Dit sluit goed aan bij beleidsaanbevelingen van beide IPBES-rapporten, waarin wordt gepleit voor integrale, participatieve en adaptieve aanpakken en landschapsbenaderingen die systeembrede verbindingen leggen tussen biodiversiteit, voedsel, water en klimaat. Midden-Delfland en het Markemodel laten zien hoe lokale gebiedsprocessen als proeftuin kunnen fungeren voor het realiseren van rechtvaardige en duurzame toekomstvisies.

Duurzame gezondheidszorg

Het Nexus rapport benadrukt dat de gezondheidssector een sleutelrol speelt bij systeemveranderingen, omdat gezondheid sterk verweven is met klimaat, biodiversiteit, water en voedsel. De gezondheidszorg heeft zelf een aanzienlijke ecologische voetafdruk en draagt zo bij aan de druk op natuurlijke systemen. Tegelijkertijd biedt de sector krachtige mogelijkheden om positieve veranderingen te versnellen, zowel door verduurzaming van zorgprocessen als door het actief versterken van de relatie tussen mens en natuur.

Internationale voorbeelden, zoals het Britse National Health Service (NHS) dat al sinds 2008 broeikasgasemissies monitort en reduceert, laten zien hoe structurele verduurzaming in de zorg mogelijk is. De NHS combineert reductiedoelstellingen met vergroening van terreinen, onder meer via het aanplanten van honderdduizenden bomen, en heeft klimaatdoelstellingen

verankerd in de wetgeving (Tennison et al., 2021; Mahase, 2022). Dit sluit aan bij de Nexus-aanbeveling om sectoren integraal te verduurzamen en synergieën te zoeken met natuur en gezondheid.

Ook in Nederland groeit de aandacht voor duurzame gezondheidszorg. Initiatieven zoals de Green Deal Duurzame Zorg en het netwerk van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra werken aan CO₂-reductie, circulair materiaalgebruik en vergroening van zorgomgevingen. Daarnaast wordt binnen de academische wereld steeds sterker ingezet op het kader van Planetary Health, waarin gezondheid van mensen onlosmakelijk wordt verbonden met de gezondheid van ecosystemen. Verschillende Nederlandse universiteiten en medische centra, waaronder UMC Utrecht en Radboudumc, hebben Planetary Health als speerpunt om onderwijs, onderzoek en praktijk te vernieuwen. Tegelijkertijd zijn er initiatieven die gezondheid direct koppelen aan natuur, zoals projecten rond 'natuur op recept', waarbij contact met natuur expliciet onderdeel wordt van preventieve en curatieve zorg. Het Nexus rapport maakt duidelijk dat duurzame gezondheidszorg een integrale bijdrage levert aan biodiversiteit, klimaat en welzijn. Door de voetafdruk van de sector zelf te verkleinen én door gezondheid te verbinden met de zorg voor natuur en leefomgeving, kan de gezondheidszorg een voortrekkersrol vervullen in de noodzakelijke systeemtransities.

Stedelijke groene infrastructuur

Het Nexus rapport benadrukt het belang van stedelijke groene infrastructuur (SGI) als een effectieve respons-optie met grote synergieën voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en leefkwaliteit. Het gaat om het integreren van groen in stedelijke omgevingen zoals bomen, parken, groene daken en gevels, waterpleinen en natuurinclusieve infrastructuur.

Groene infrastructuur in steden draagt bewezen bij aan lagere sterfte door hittestress, hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen, evenals aan betere mentale gezondheid en welzijn (Gascon et al., 2016; K.L. Wolf et al., 2020; Lee et al., 2023). Bomen en parken beperken hittestress (1,3 tot 5,7 °C koeler dan omliggende wijken), verbeteren de luchtkwaliteit, bufferen water en verhogen de ecologische connectiviteit en veerkracht (Munshi-South, 2012; Von Thaden et al., 2021; Marando et al., 2016; Skelhorn et al., 2014). Daarmee ondersteunt SGI niet

alleen stedelijke adaptatie aan klimaatverandering, maar versterkt het ook biodiversiteit en sociale cohesie.

In Nederland krijgt SGI steeds meer aandacht. Rotterdam is een van de pioniers met waterpleinen, groene daken en de aanleg van het Rijnhavenpark als klimaatadaptieve long van de stad. Amsterdam stimuleert via het programma Groen in de Stad de vergroening van schoolpleinen, gevels en buurten. Utrecht heeft de groene singel rond de binnenstad hersteld als ecologische verbinding en zet daarnaast in op innovaties zoals de groene daken van de Jaarbeurs. Den Haag werkt aan de vergroening van de kustzone en aan ecologische verbindingen richting het Westland. Nijmegen investeert in groene schoolpleinen en projecten vanuit de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, met nadruk op hittestress reductie en biodiversiteit.

Ook kleinere gemeenten zetten in op vergroening, vaak via participatieve projecten met bewoners zoals Operatie Steenbreek dat inmiddels in meer dan 150 gemeenten actief is. Dit laat zien hoe lokaal maatwerk aansluit bij de Nexus-aanbeveling om integrale oplossingen te implementeren die tegelijkertijd bijdragen aan biodiversiteit, gezondheid en klimaatadaptatie.

De inzet op stedelijke groene infrastructuur is daarmee een sleutel-interventie volgens het Nexus rapport. Zij biedt gelijktijdig winst voor menselijke gezondheid, klimaatbestendigheid en ecologische veerkracht, en verhoogt de leefkwaliteit in steden.

Transitie naar duurzaam en gezond voedsel

Het Nexus rapport benadrukt dat een transitie naar duurzaam en gezond voedsel een van de meest effectieve maatregelen is, met brede synergieën tussen biodiversiteit, klimaat, gezondheid en voedselzekerheid. Het gaat om de verschuiving van een voedingspatroon dat sterk leunt op dierlijke eiwitten naar meer plantaardige en alternatieve eiwitbronnen.

Het verminderen van de consumptie van rood en bewerkt vlees verlaagt niet alleen het risico op hart- en vaatziekten, beroerte, diabetes type 2 en vroegtijdige sterfte (Godfray et al., 2018; Willett et al., 2019), maar levert ook aanzienlijke milieu- en klimaatwinst op. De productie van rund- en lamsvlees veroorzaakt de grootste druk op landgebruik en de hoogste broeikasgasuitstoot. Een dieet met minder rood vlees en meer plantaardige

eiwitten kan wereldwijd landgebruik met bijna de helft reduceren en de uitstoot van broeikasgassen met circa 20% (Poore & Nemecek, 2018; Springmann et al., 2018; Tilman & Clark, 2014; Mbow et al., 2019).

Naast klassieke plantaardige alternatieven zoals peulvruchten, granen en noten, wijst het Nexus rapport ook op innovatieve eiwitbronnen, waaronder insecten, kweekvlees, zeewier en algen. In Nederland krijgen deze oplossingen steeds meer aandacht, naast beleidsinstrumenten zoals true pricing, fiscale prikkels en aanpassingen in de voedselomgeving (bijvoorbeeld in supermarkten, horeca en publieke catering) die gezondere en duurzamere keuzes stimuleren.

In de Nederlandse context spelen gemeenschapslandbouw-initiatieven zoals Herenboeren, Burgerboerderijen en Land van Ons een rol bij bewustwording en gedragsverandering, doordat ze de verbinding tussen boeren en burgers versterken en natuurinclusieve voedselproductie bevorderen. Ook campagnes en samenwerkingsverbanden, zoals de Green Protein Alliance en de aanpassingen van de 'Schijf van Vijf' door het Voedingscentrum, dragen bij aan versnelling van de voedseltransitie.

De voedseltransitie is daarmee een sleutel-interventie volgens het Nexus rapport: zij biedt gelijktijdig winst voor gezondheid, klimaat, biodiversiteit en rechtvaardiger landgebruik.

Gedeelde waarden als antidotum tegen polarisatie rondom natuurbeleid

In een tijd van toenemende maatschappelijke fragmentatie en wantrouwen biedt een gedeelde waardenbasis een krachtig aanknopingspunt voor verbinding en collectieve actie. Zoals betoogd wordt in hoofdstuk 2 van het Transformatieve Change rapport (IPBES, 2024), kunnen kernwaarden als waardigheid, verbondenheid, natuur, rechtvaardigheid en participatie dienen als fundament voor een verbindend verhaal dat mensen, organisaties en overheden bijeenbrengt en activeert op basis van intrinsieke motivatie. Door de nadruk te leggen op deze gemeenschappelijke waarden ontstaat ruimte voor collectieve actie en systeembrede samenwerking. Deze waarden vormen niet alleen het fundament voor brede welvaart, maar fungeren ook als 'antigif' tegen polarisatie door verschillen te overbruggen. Juist in Nederland, waar deeltransities elkaar soms in de wielen rijden, is er behoefte aan een synchroniserende visie die richting geeft

en vertrouwen in de toekomst biedt. Het voeren van de dialoog over gedeelde waarden – in politiek, beleid én samenleving – kan helpen om bruggen te slaan tussen werelden, bubbels te doorbreken en gezamenlijk te werken aan een duurzame, rechtvaardige en veerkrachtige samenleving.

Deze boodschap wordt onderschreven door recente inzichten uit het nationale waardenonderzoek in het Nederlandse voedselsysteem (Rinscheid et al, 2025). Belanghebbenden in dit systeem hechten op zowel individueel als organisatieniveau sterk aan biosferische en altruïstische waarden, zoals zorg voor de natuur en voor de medemens. Deze waarden, gericht op publieke gezondheid, ecologische rechtvaardigheid en regeneratief handelen, blijken het meest verbindend en vormen de 'lijm' tussen verschillende waarden-coalities. Ze bieden een stevig fundament voor een waardengedreven transitieaanpak en kunnen, mits goed gefaciliteerd, bijdragen aan het doorbreken van patstellingen en het creëren van handelingsperspectief in het publieke domein.

Dit blijkt ook in de Nederlandse praktijk. Zo laat het gebiedsproces in Midden-Delfland zien dat boeren, natuurorganisaties, overheden en bewoners elkaar kunnen vinden rond gedeelde waarden als biodiversiteit, waterkwaliteit en landschap, waarbij met behulp van de Transformation Flower Approach koppelkansen zichtbaar worden gemaakt. Het Markemodel toont hoe boeren en ketenpartijen samen kwaliteitsdoelen formuleren op basis van gedeelde waarden als gezondheid, natuur en eerlijke prijzen, ondersteund door een systeem van gestapelde beloningen. Het Ruimte voor de Rivier programma illustreert hoe brede coalities rond waterveiligheid, natuurontwikkeling en regionale economie gedeelde waarden vertalen in integrale gebiedsontwikkeling langs onze rivieren. En de groeiende beweging van gemeenschapslandbouw (Community-Supported Agriculture) illustreert hoe burgers via coöperatieve boerderijen en initiatieven zoals Herenboeren en Land van Ons gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor natuurgedreven voedselproductie en daarbij waarden als verbondenheid, rechtvaardigheid en zorg voor natuur concreet vertalen in hun dagelijkse consumptiepatronen. Deze voorbeelden laten zien dat gedeelde waarden geen abstract ideaal zijn, maar in de praktijk daadwerkelijk richting geven aan samenwerking en handelingsperspectief.

4. CONCLUSIES

De hierboven genoemde voorbeelden geven inzicht in wat voor soort maatregelen en acties kunnen worden overwogen als onderdeel van transformatieprocessen. Het begrip proces is hierbij van groot belang. Geïsoleerde maatregelen zijn in zichzelf niet genoeg, maar kunnen, in samenwerking met andere zorgvuldig gekozen acties, wel een transformatief proces in gang zetten. Het afschaffen van schadelijke landbouwsubsidies is bijvoorbeeld een uitstekend begin, maar zal ook gepaard moeten gaan met maatregelen die de toegang tot land en kapitaal voor alternatieve landbouw makkelijker maken, en met andere maatregelen die onduurzaam en ongezond voedsel ontmoedigen. De voorbeelden maken ook duidelijk dat de verdere ontwikkeling van het Nederlandse beleid ten behoeve van natuurbescherming en -herstel, en om de Nederlandse voetafdruk op de natuur in het buitenland te verkleinen, niet alleen betrekking heeft op het traditionele natuurbeschermingsbeleid, maar ook op beleid in andere sectoren. Dit rapport benadrukt dat samenwerking, verbinding en gedeelde waarden een essentiële basis vormen voor het ontwikkelen van handelingsperspectieven en oplossingsrichtingen.

De Nederlandse overheid heeft de bevindingen van beide IPBES-rapporten onderschreven en is eveneens Partij onder de VN Conventie voor Biodiversiteit

(CBD). In 2022 is binnen de CBD het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) afgesproken, een ambitieus plan om een breed pakket van acties te implementeren om een transformatie in onze omgang met natuur tot stand te brengen in 2030. Het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework is de internationale politieke reactie op het IPBES Global Assessment uit 2019, waarmee landen toezeggen om extra inspanningen voor natuur te willen leveren. Het Nederlandse biodiversiteitsplan voor de CBD (National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP), in CBD jargon) is in het voorjaar van 2025 uitgebracht. Daarin is echter nog maar weinig terug te zien van de aanbevelingen van IPBES en laat Nederland zien maar mondjesmaat een bijdrage te willen leveren aan de internationaal gewenste inspanningen. Gelet op de huidige staat van de natuur in Nederland kan het volgende kabinet zich geen uitstel veroorloven. De aanbevelingen uit beide IPBES-rapporten bieden een concreet handelingsperspectief om de noodzakelijke systeemtransities te versnellen waarin natuur, klimaat, landbouw, energie, economie, gezondheid en sociale rechtvaardigheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

REFERENTIES

Gascon, M., Triguero-Mas, M., Martínez, D., Davdand, P., Rojas-Rueda, D., Plasència, A., & Nieuwenhuijsen, M. J. (2016). Residential green spaces and mortality: A systematic review. *Environment International*, 86, 60–67. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2015.10.013>

Godfray H.C., P. Aveyard, T. Garnett, J.W. Hall, T.J. Key, R.T. Pierrehumbert, P. Scarborough, M. Springmann, S. Jebb (2018). Meat consumption, health and the environment, *Science*, vol. 361, issue 6399 <https://doi.org/10.1126/science.aam5324>

Huntjens, P. and Kemp, R., (2022) The importance of a Natural Social Contract and co-evolutionary governance for sustainability transitions. *Sustainability*, 14(5), p.2976. Open Access: <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/5/2976>

Huntjens, P., & Kemp, R. (2025). The Transformation Flower Approach for Eco-Social Contracting: Comparative insights from eight case studies in the Global South and North. Chapter 13 in: Huntjens, Mohamed, Hujo, Desai (Eds, 2025) *Eco-Social Contract for Sustainable and Just Futures: Mobilising Collective Power to Deal with the 21st Century Polycrisis*. Open Access Edited Volume, Springer Nature, 2025. <https://link.springer.com/book/9783031991080>

IPBES (2024)a. Summary for Policymakers of the Thematic Assessment Report on the Underlying Causes of Biodiversity Loss and the Determinants of Transformative Change and Options for Achieving the 2050 Vision for Biodiversity of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. O'Brien, K., Garibaldi, L., Agrawal, A., Bennett, E., Biggs, R., Calderón Contreras, R., Carr, E., Frantzeskaki, N., Gosnell, H., Gurung, J., Lambertucci, S., Leventon, J., Liao, C., Reyes García, V., Shannon, L., Villasante, S., Wickson, F., Zinngrebe, Y., and Perianin, L. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11382230>

IPBES (2024)b. Summary for Policymakers of the Thematic Assessment Report on the Interlinkages among Biodiversity, Water, Food and Health of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. McElwee, P. D., Harrison, P. A., van Huysen, T. L., Alonso Roldán, V., Barrios, E., Dasgupta, P., DeClerck, F., Harmáčková, Z. V., Hayman, D. T. S., Herrero, M., Kumar, R., Ley, D., Mangalagiu, D., McFarlane, R. A., Paukert, C., Pengue, W. A., Prist, P. R., Ricketts, T. H., Rounsevell, M. D. A., Saito, O., Selomane, O., Seppelt, R., Singh, P. K., Sitas, N., Smith, P., Vause, J., Molua, E. L., Zambrana-Torrel, C., and Obura, D. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13850289>

IPBES-IPCC co-sponsored workshop report on biodiversity and climate change; IPBES and IPCC. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4782538>

Lee, K. O., Mai, K. M., & Park, S. (2023). Green space accessibility helps buffer declined mental health during the COVID-19 pandemic: Evidence from big data in the United Kingdom | *Nature Mental Health*. <https://www.nature.com/articles/s44220-023-00018-y>

Mahase E. New legislation places duty on NHS to tackle climate change. *BMJ*. 2022;378:o1681. Published 2022 Jul 7. <https://doi.org/10.1136/bmj.o1681>

Marando, F., Salvatori, E., Fusaro, L., & Manes, F. (2016). Forests | Free Full-Text | Removal of PM10 by Forests as a Nature-Based Solution for Air Quality Improvement in the Metropolitan City of Rome. <https://www.mdpi.com/1999-4907/7/7/150>

Mbow, C., C. Rosenzweig, L.G. Barioni, T.G. Benton, M. Herrero, M. Krishnapillai, E. Liwenga, P. Pradhan, M.G. Rivera-Ferre, T. Sapkota, F.N. Tubiello, Y. Xu, 2019: Food Security. In: *Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems* [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, (eds.)]. <https://doi.org/10.1017/9781009157988.007>

Munshi-South, J. (2012). Urban landscape genetics: Canopy cover predicts gene flow between white-footed mouse (*Peromyscus leucopus*) populations in New York City. *Molecular Ecology*, 21(6), 1360–1378. <https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2012.05476.x>

Portner, H.O. et al. (2021). Scientific outcome of the IPBES-IPCC co-sponsored workshop report on biodiversity and climate change; IPBES and IPCC. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4659158>

Poore, J., T. Nemecek (2018). Reducing food's environmental impacts through producers and consumers, *Science* vol 360, issue 6392. <https://doi.org/10.1126/science.aag0216>

Rinscheid, A., Huntjens, P., Aarts, N. (2025). Do stakeholders' values support transformative change in the food system? Evidence from the Netherlands. *Sustainability: Science, Practice and Policy*, in press.

Skelhorn, C., Lindley, S., & Levermore, G. (2014). The impact of vegetation types on air and surface temperatures in a temperate city: A fine scale assessment in Manchester, UK. *Landscape and Urban Planning*, 121, 129–140. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2013.09.012>

Springmann, M. et al. (2018). Options for keeping the food system within environmental limits. *Nature*, volume 562, pages 519–525. <https://www.nature.com/articles/s41586-018-0594-0>

Tennison I, Roschnik S, Ashby B, et al. Health care's response to climate change: a carbon footprint assessment of the NHS in England. *Lancet Planet Health*. 2021;5(2):e84-e92. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(20\)30271-0](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30271-0)

Tilman, D., M. Clark (2014). Global diets link environmental sustainability and human health. *Nature*, volume 515, pages 518–522. <https://www.nature.com/articles/nature13959>

Von Thaden, J., Badillo-Montaño, R., Lira-Noriega, A., García-Ramírez, A., Benítez, G., Equihua, M., Looker, N., & Pérez-Maqueo, O. (2021). Contributions of green spaces and isolated trees to landscape connectivity in an urban landscape. *Urban Forestry & Urban Greening*, 64, 127277. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127277>

Willet, W. et al. (2019) Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. *The Lancet Commissions*, Volume 393, Issue 10170, p447-492.

Wolf, K. L., Lam, S. T., McKeen, J. K., Richardson, G. R. A., van den Bosch, M., & Bardekjian, A. C. (2020). Urban Trees and Human Health: A Scoping Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(12), Article 12. <https://doi.org/10.3390/ijerph17124371>

COLOFON

Uitgave van Hogeschool Inholland ter gelegenheid van IPBES-dag, 18 september 2025

Verwijzing Huntjens, P., Frantzeskaki, N., Kok, M.T.J., Kuiken, T., Nel, J.L., Spierenburg, M.J., Turnhout, E. (2025) *Nieuwe perspectieven voor natuur en samenleving: transformatieve inzichten uit de IPBES Nexus en Transformative Change-rapporten*. Uitgave Hogeschool Inholland ism IPBES-auteurs van beide rapporten, ter gelegenheid van de IPBES-dag, 18 September 2025. <https://doi.org/10.48544/815759b8-d9f4-47d9-a99f-3c88ef556a36>

Tekst P. Huntjens, N. Frantzeskaki, M.T.J. Kok, T. Kuiken, J.L. Nel, M.J. Spierenburg, E. Turnhout
Fotoverantwoording Pixabay, Pexels, Shutterstock
Beeldredactie en Vormgeving [Communicatiebureau de Lynx](https://www.communicatiebureau.de.lynx)
Drukkerwerk CO₂ neutraal gedrukt op 100% FSC gerecycled papier Nautilus

